

Aportando a la discusión sobre la decolonización de la investigación en salud

Sabrina López, Jesica Formoso, Laura Ación

En el contexto de la investigación académica, la producción de conocimiento suele estar obstaculizada por desafíos significativos, especialmente para las personas del [mundo mayoritario](#) (o *Majority World* en inglés). **Las disparidades son evidentes en el acceso a recursos, la participación en conferencias, la publicación de artículos y el reconocimiento internacional.**

Este post busca resumir la experiencia vivida en un seminario que tuvo lugar en noviembre de 2023, durante el cual MetaDocencia, en colaboración con el [QUEST Center for Responsible Research](#), generó un espacio de discusión en el que especialistas del área de Ciencias de la Salud abordaron las desigualdades globales en la investigación, destacando la necesidad urgente de una transformación en la manera en que concebimos y realizamos investigaciones en salud.

Desde el equipo de Evaluación de Programas, [Christiane Wetzel \(su directora\)](#) y [Sarah Wendt](#), nos contactaron para coorganizar junto a ellas la edición de noviembre orientada a la decolonización en la investigación en salud. El día 7 de ese mes, se llevó adelante el seminario **Addressing global power asymmetries in/through Responsible Research**. La sesión fue liderada por [Laura Ación](#) (co-directora ejecutiva de MetaDocencia), donde participaron como panelistas [Muneera A. Rasheed](#) (Pakistan), [Karina Formoso](#) (Argentina) y [L. Paloma Rojas-Saunero](#) (Bolivia).

La grabación del Panel está disponible en [este video](#), con subtítulos en español y en inglés.

Una conversación necesaria

La decolonización implica reconocer, cuestionar y evidenciar los patrones históricos y geopolíticos de poder que han dado forma a nuestro pensamiento y modo de hacer las

cosas en diversos ámbitos. De esta manera, es posible reflexionar y repensar concepciones, procesos y colaboraciones en el campo de la producción científica en un área tan fundamental como la salud.

A lo largo de la sesión se presentaron preguntas disparadoras dirigidas a explorar la desigualdad en la producción científica global y la necesidad de superar las nociones tradicionales de equidad para reconocer las diversidades y realidades regionales en un contexto global. Las mismas fueron discutidas por las panelistas y los asistentes pudieron participar realizando preguntas propias o comentando su opinión utilizando el chat y un documento compartido, con la asistencia de tres facilitadoras de MetaDocencia: [Mariela Rajngewerc](#), [Jesica Formoso](#) y [Sabrina López](#). Las conclusiones de la discusión fueron reflejadas en ese mismo [documento](#).

Debido a las repercusiones del seminario, **¡MetaDocencia fue invitada a ser parte de la escuela de Verano a realizarse en marzo de 2024 en Berlín!**

Escuela de verano: “Decolonizando la salud global”

Charité es una de las más importantes universidades de medicina de Alemania cuya historia se remonta al siglo XVIII. En 2013, se fundó el Instituto de Salud de Berlín (BIH, por Berlin Institute of Health) con el objetivo de fortalecer la aplicación de los conocimientos alcanzados mediante la investigación.

El BIH cuenta con un centro dedicado a desarrollar e implementar estrategias de investigación en biomedicina de manera ética y responsable: el Centro QUEST para la Investigación Responsable. Como parte de sus actividades, tiene un seminario mensual en línea en el que se discuten temas como manipulación de imágenes en publicaciones, análisis computacional de código reproducible, entre otros.

Junto al BIH QUEST Center for Responsible Research y la [Universidad de Witwatersrand](#) de Johannesburgo en Sudáfrica organizamos una escuela de verano presencial (con algunos eventos en *streaming*) que se llevará a cabo los días 25 al 28 de marzo de 2024.

Durante esos cuatro días se realizarán diversas presentaciones y actividades de reflexión. Además, se pautarán espacios en que las personas asistentes podrán participar de la creación y desarrollo de proyectos que se espera puedan trascender la

escuela y convertirse en colaboraciones a favor de la decolonización de la investigación en salud a nivel global. Además se espera que presenten las propuestas a un panel de personas expertas durante el encuentro.

Si te interesa el tema y quieres conocer más, sugerimos estos links:

Seminario QUEST en Investigación Responsable:

- [Sitio web del Seminario QUEST](#)
- [Video del Seminario con subtítulos disponibles en español e inglés](#)
- [Presentación](#)
- [Documento compartido](#)

Escuela de Verano

- [Sitio web de la Escuela de verano](#)

El desarrollo de este documento fue posible gracias al apoyo del Berlin Institute of Health QUEST Center y el Grant otorgado por la Chan Zuckerberg Initiative.
<https://zenodo.org/records/7386373>

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla:

Sabrina López, Jesica Formoso, Laura Ación. (2024). Aportando a la discusión sobre la decolonización de la investigación en salud. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10854781>